

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Салихов Шохрух Мансурович

Бухарский государственный университет Факультет истории и права

Преподаватель кафедры психологии и социологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285271>

Аннотация: В данной статье изучены основные проблемы применения цифровых технологий в спортивной деятельности, задачи, необходимые для решения этих проблем. Роль индивидуального фактора в применении цифровых технологий в спортивной деятельности в условиях Узбекистана. Мы перечислили основные задачи, которые ставятся при внедрении инновационных технологий в эту деятельность.

Ключевые слова: Психология, Педагогика, Физическое воспитание, Занятия спортом, Цифровые технологии, Инновации.

ВВЕДЕНИЕ. Достижение высочайших высот в области физической культуры и профессионального спорта требует серьезного подхода, большого труда и материальных затрат. Не является исключением и всестороннее внимание, уделяемое в нашей стране спорту высших достижений и физическому воспитанию. Судя по опыту многих стран, забота государства о судьбе отечественного спорта и физической культуры, несомненно, приносит большую пользу. В поддержку этих элементов в социальной сфере, прежде всего, создают все благоприятные условия для психического и физического здоровья подростков и среды младшего слоя общества. Важно отметить, что наша страна входит в число стран, понимающих высокую значимость этого направления и не оставивших его. Государственные структуры, общественные организации и спортивные учреждения всегда совместно решают такие важные задачи, как развитие материально-технической базы в сфере спорта и физической культуры, завоевание популярности, укрепление профессионального спорта. Спорт – лучший инструмент для создания здоровой социальной и политической среды, особенно он важен среди молодежи. Сегодня спорт является неотъемлемой частью образования в Узбекистане. Узбекистан – страна с молодым населением, более 40% жителей Узбекистана составляют молодые люди в возрасте до 18 лет. Для них важно развиваться во всех аспектах и достичь зрелости как умственно, так и физически. Поэтому внимание к детскому спорту и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи является одним из основных направлений государственной политики. С 2002 года в целях всемерной поддержки детского спорта работает фонд развития детского спорта.

Есть много богатых ресурсов, унаследованных от наших предков, которые жили в Центральной Азии. Среди таких неисчерпаемых ресурсов особое значение имеет физическая культура. Физическая культура – это специфическая деятельность, которая помогает людям с детства расти здоровыми, развивать физическую и культурную зрелость, вести здоровый образ жизни, повышать трудоспособность и прожить долгую жизнь. Они научились силе, ловкости и охотничьему мастерству наших предков, чтобы изготавливать охотничье оружие, ловить диких животных в горах, реках и пустынях. При этом они выполняли сложные упражнения, такие как

стрельба из лука, стоя на лошади, метание копья, борьба, бег пешком, преодоление препятствий, традиционные обычаи, организация активных игр на массовых мероприятиях. Они умело использовали это оружие в различных сражениях. Народ использовал в своих обычаях и традициях борьбу, конные игры, фехтование, фехтование, скачки и различные подвижные игры. Эти мероприятия побуждали молодежь быть сильными, любить Родину, приобретать профессию и быть мужественными. В Центральной Азии физическое воспитание всегда имело традиционные черты. Хотя физические упражнения родились эмпирическим путем (от греч. *empeiria* — через опыт) и не основаны на науке, они всегда сохраняли наши глубокие народные традиции. В частности, сформировались национальные формы, средства и методы физического воспитания, составляющие основу национальной физической культуры. В Средней Азии как виды спорта формировались в основном борьба и верховая езда, а состязания устраивались на народных праздниках, народных гуляниях и различных торжествах. Осуществляется военно-физическая подготовка воинов с помощью национальных форм физического воспитания, обобщается опыт, накопленный за многие века на пути мужественной защиты Родины.

За годы независимости узбекские спортсмены активно участвовали во многих престижных международных спортивных соревнованиях. В 1995 году в Ташкенте пройдут I Среднеазиатские игры под руководством МОК. В 1997 году в Алма-Оте (Казахстан) пройдут II Среднеазиатские игры. В 1994 году узбекские спортсмены приняли участие в зимних Олимпийских играх, проходивших в Лиллехаммере. Участие узбекских спортсменов в международных соревнованиях: Летние Олимпийские игры 1996 года в Атланте; 1998 г. - Зимние Олимпийские игры в Нагано; 1994 г. - XII Азиатские игры в Хиросиме; 1996 г. III Зимние Азиатские игры в Харбине; 1998 г. - XIII Азиатские игры в Бангкоке; 1999 г. - IV зимние Азиатские игры в Конгво; 1998 - Не будет преувеличением сказать, что на международных аренах, таких как I Всемирные юношеские игры в Москве, начался процесс стремления к высоким результатам в области спорта.

Широкое развитие международного спортивного и олимпийского движения, проведение различных спортивных соревнований на континентах, континентальных игр, чемпионатов мира и традиционная организация Олимпийских игр явились большим импульсом для развития спорта в каждой стране. Как независимая страна, Узбекистан создал Национальную Олимпийский комитет для того, чтобы стать членом международных спортивных сообществ. Это было сделано на первом учредительном собрании 21 января 1992 года. На основе устава МОК и с опорой на передовой опыт мирового спортивного движения был разработан и принят устав НОК. Через эту концепцию в нашей стране формируются специальные дорожные карты по спорту и физическому воспитанию, нацеленные на высокие результаты.

С первых лет независимости в Узбекистане особое внимание уделялось развитию физической культуры и спорта, в том числе олимпийских видов спорта. Принятие Закона «О физической культуре и спорте» Парламентом нашей страны свидетельствует о важности этого внимания.

В условиях нового Узбекистана Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев будет способствовать развитию спорта, физкультурно-оздоровительных занятий,

обогащению спортивной сферы самыми передовыми новыми технологиями, развитию всех доступных видов спорта и занятий физкультурой среди населения, чему уделяется большое внимание. На основе этого повышается интерес людей к физической культуре и спорту. Большие достижения достигнуты в области спорта, наша молодежь добивается больших результатов на Азиатских, Всемирных и Олимпийских играх..

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕТОДОЛОГИЯ

Требованием сегодняшнего дня стало создание необходимых для использования мобильных телефонов, компьютеров и планшетов информационных ресурсов в образовательных процессах образовательных учреждений в сфере спорта. Это привело к использованию новых форм и методов обучения, созданию новой формы обучения - информационных технологий в дополнение к традиционным методам обучения. С каждым днем возрастает значение цифровых технологий в подготовке будущих учителей физической культуры и совершенствовании спортивных тренеров как передовых владельцев своей профессии.

Мы можем наблюдать важность связи, компьютерных технологий и цифровизации в области спорта во всех физкультурно-спортивных мероприятиях. Отрадно, что в нашей стране внимание, уделяемое этой сфере Президентом нашей страны, дает импульс развитию спорта и физкультурной деятельности в нашей стране. Не будет преувеличением сказать, что после неудовлетворительных результатов Олимпиады 2012 года в Лондоне цифровые технологии получили широкое применение в боевых искусствах, которые включены в олимпийские виды спорта. Для подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в 2016 году бокс шаг за шагом изучался и формировался с помощью цифровых технологий и инновационных инноваций. Были изучены основные недостатки Лондонской Олимпиады 2012 года, акцентировано внимание на применении технологий развитых стран в боксе, улучшении физического состояния наших спортсменов. С 2013 года в сотрудничестве с Узбекским государственным университетом физической культуры и спорта и Федерацией бокса, при поддержке ведущих ученых страны проводится тщательный анализ данной области. Под руководством профессора Университета физической культуры и спорта Р.Д. Холмухамедова изучалась подготовка наших боксеров на каждой тренировке. В основном такие качества наших боксеров, как сила удара, выносливость и т. д., поэтапно формировались в компьютерных программах с помощью цифровизации. С помощью проведенных в 2013-2015 годах исследований и этапов применения цифровых технологий в боксе можно ожидать поэтапного повышения результатов.

На чемпионате мира 2015 года наши спортсмены выступали в команде в сотрудничестве с тренерами, профессорами и учеными и впервые в истории нашей страны завоевали шесть различных пробных медалей в истории чемпионатов мира. отметив, что мы выиграли кучу медалей, а также завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, и впервые в истории мы вышли вперед в общекомандном зачете.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

В результате нашего исследования мы выяснили, что в наших условиях спортивные результаты в видах единоборств значительно выше, чем в командных видах спорта. Например, мы считаем очень важным проанализировать результаты чемпионатов

Азии, мира и Олимпийских игр за последнее десятилетие, изучить основные недостатки, внедрить более совершенные методы применения специальных технологий в игровых видах спорта. Ориентируясь на эти недостатки, мы разработали следующие этапы цифровизации и интеграции технологий в спортивные процессы, точнее, в командные виды спорта.

(I Схема)

В рамках нашего исследования мы попытались изучить и проанализировать основные проблемы применения цифровых технологий в спортивной деятельности, значение цифровизации цифровых технологий в этих процессах. Очень важным фактором, который мы учитываем, является то, что объектом исследования являются спортсмены, в основном в процессе применения цифровых технологий. То есть не будет преувеличением сказать, что повышение их интереса к этим новшествам с помощью тренеров, изучение образовательных технологий каждой развитой страны, обязательное использование поддержки специалистов в области цифровых технологий – очень важная составляющая для этого. поле. Добиться того, чтобы тренеры и спортсмены вели свою деятельность в сотрудничестве с развитыми странами, шаг за шагом повышать мастерство наших спортсменов при поддержке их тренеров на ведущих спортивных базах Европы, совершенствовать деятельность тренеров, добиваться того, чтобы они всегда стремились к новому важно обеспечение, использование образовательных технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Если проанализировать историю применения цифровых технологий в спортивной деятельности, то можно увидеть, что даже в самых развитых странах, исходя из текущих высоких результатов, каждая сфера управляется инновационными технологиями. Если проанализировать результаты последних Олимпийских игр 2012,

2016 и 2020 годов, то можно увидеть, что основной упор и лидерство по медальному накоплению приходится только на единоборства. Но мы видим, что результаты в важных командных видах спорта неудовлетворительны, а внимание к командным видам спорта не меньше, чем к боевым искусствам. В заключение, если мы будем широко применять цифровые технологии в командных видах спорта, мы обязательно сможем наблюдать положительные результаты поэтапно. Если обратить внимание на этапы развития игровых видов спорта в Соединенных Штатах Америки, которые являются лидером в мире, то мы увидим, что цифровизация и инновационные технологии применяются во всех процессах, а каждый результат всегда изучается и недостатки заменены на передовые технологии. Сегодняшнюю спортивную деятельность невозможно представить без инновационных технологий и процессов цифровизации. Мы видим, что эти процессы широко применяются не только в боевых искусствах, но и в командных видах спорта, например, технологии VAR используются в футболе, а искусственный интеллект и робототехника применяются в ряде игровых видов спорта в Китайской Народной Республике. Принимая это во внимание, во-первых, если мы постепенно будем применять самые высокие технологические инновации в командных видах спорта, мы сможем наблюдать положительные результаты в течение определенного периода времени. Этот процесс в больших масштабах совершенствуется в спортивных центрах развитых стран мира. В завершение нашего выступления не будет преувеличением сказать, что применение цифровизации и инновационных технологий к спортивной деятельности, точнее к командным видам спорта, является одним из важнейших требований современной эпохи.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Т. “O'zbekiston” NMIU, 2018. – В.19-20.
2. Umedjanova M. L., Salikhov S. M., Salikhov T. M. The Role of National Education in Preparing Young People for Family Life //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 271-276.
3. Салихов Т. и др. Psychological Characteristics Of Increasing Cognitive Activity In Elementary School Students //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.
4. Salixov S. M., Salixov T. M. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1013-1019.4.
5. Salixov S. M. et al. Musobaqa oldi sportdagi stress va tayyorgarlikning psixologik tomonlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1039-1044.
6. Mansurovich S. S. Methodology of organizing physical education lessons through digital technologies //European Journal of Modern Medicine and Practice. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 107-111.

7. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
8. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINIF MATEMATIKA TA'LIMINI IJODIY TASHKIL ETISHDA TA'LIM TAMOIILLARINING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. Jobirovich, Yarashov Mardon. "Advantages of the Introduction of Digital Technologies into the Educational Process." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 7 (2021): 17-20.
10. Jobirovich Y. M. The Role Of Digital Technologies In Reform Of The Education System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 461-465.
11. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
12. Ярашов М. ТА'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
13. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
14. YARASHOV, M. (2022). Characteristics of International Integration of Sciences in Primary Schools. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 23(23).
15. Jobir o'g'li, Y. M., & Roziyabonu, S. (2022). 1-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA GEOMETRIK MATERIALLARNI O'RGATISH. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 132-137.
16. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
17. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.
18. Muhammedovna, Q. M., Jobirovich, Y. M., & Yulduz, N. (2023). Possibilities of Using Didactic Games in Primary Grade Mathematics Education. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(4), 10-16.